

ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA

Título da Pesquisa: Integração entre Modelagem e DevOps: uma investigação sobre o uso de Models@Runtime na indústria de software

Data: // _____

Entrevistador(a): _____

Entrevistado(a): _____

Empresa (opcional): _____

1. Perfil do Participante

1. Qual é seu cargo e há quanto tempo atua na área de software?

Resposta:

2. Qual sua idade?

Resposta:

3. Qual seu gênero?

Feminino

Masculino

Outro: _____

Prefiro não responder

4. Qual é sua escolaridade mais alta?

Não frequentei a escola

Ensino fundamental incompleto

Ensino fundamental completo

Ensino médio incompleto

- Ensino médio completo
- Ensino superior incompleto
- Ensino superior completo
- Especialização / MBA completo
- Mestrado completo
- Doutorado completo

2. DevOps

2. Sua empresa utiliza práticas DevOps? Como elas são aplicadas no dia a dia?

Resposta:

3. Quais ferramentas ou processos de CI/CD são utilizados?

Resposta:

4. Como é realizado o monitoramento dos sistemas em produção?

Resposta:

3. Modelagem

5. A empresa utiliza modelos ou diagramas (UML, BPMN, arquiteturais etc.) durante o desenvolvimento?

Resposta:

6. Esses modelos são mantidos atualizados após a implantação do sistema?

Resposta:

7. Quais dificuldades existem para manter modelos e sistemas alinhados?

Resposta:

4. Integração entre Modelagem e Operação

8. As informações obtidas em produção influenciam decisões de arquitetura ou evolução do sistema? Como?

Resposta:

9. A empresa utiliza alguma representação visual ou modelo para compreender o estado atual dos sistemas em execução?

Resposta:

5. Models@Runtime

10. Você conhece o conceito de Models@Runtime?

Sim

Não

11. Você acredita que modelos atualizados durante a execução poderiam trazer benefícios para sua organização? Quais?

Resposta:

12. Quais seriam os principais desafios para adotar essa abordagem?

Resposta:

Observações Adicionais